

УДК 341.232

Мірзоєва Каміла Рагімівна –

аспірантка кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
<http://orcid.org/0009-0004-0522-7965>

Kamila R. Mirzoieva–

PhD student of the European Union Law Department
Yaroslav Mudryi National Law University
(61024, 77 Hryhoriia Skovorody Str., Kharkiv, Ukraine)
<http://orcid.org/0009-0004-0522-7965>

Диференціація Загальної зовнішньої політики і політика безпеки Європейського Союзу

Об'єднавчий процес в Європі, порівняно з початковими етапами, стає дедалі більш диференційованим. В історії європейської інтеграції простежується тенденція, відповідно до якої держави-члени Європейського Союзу інтегруються з різною швидкістю і часто вдаються до положень про відмову, при цьому деякі з держав-евроскептиків час від часу висловлюють глибоке невдоволення напрямом та темпами процесу інтеграції. Не дивлячись на це, європейська інтеграція фактично залишається одноколіїним процесом, в якому держави-члени рухаються в одному напрямку під керівництвом інститутів ЄС.

В епоху глобальних викликів, зростаючої геополітичної напруженості та послаблення традиційного трансатлантичної єдності в сфері зовнішньої та безпекової політики у XXI ст. об'єднана Європа змушена здійснювати заходи, спрямовані на підвищення своєї ролі у міжнародних справах. Для цього висувуються та реалізуються різні ініціативи з метою посилення ролі Європейського Союзу, створення більш складної структури європейського управління, що характеризується поєднанням як ініціатив з боку держав-членів ЄС, так і не держав-членів, але все-таки європейських країн. Це вимагатиме активізації дій у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики.

Найбільш наочним прикладом диференціації в сфері зовнішньої та безпекової політики стало формування так званих лідерських груп як нового формату, який має позаінституційний характер, але при цьому значною мірою визначає спрямування та зміст зовнішньої політики ЄС. Лідерські групи представляють собою переговорну структуру, яка працює як інструмент деескалації, каталізатор досягнення єдності в рамках об'єднаної Європи та форум для управління кризами. Ефективне функціонування лідерських груп можливе за підтримки інститутів ЄС (насамперед Ради ЄС) і, як правило, з мовчазної згоди решти держав-членів.

Ключові слова: зовнішня політика, політика безпеки, диференційована інтеграція, лідерські групи, національні інтереси, право ЄС, держави-члени, Європейський Союз.

K.R. Mirzoieva Differentiation of the Common Foreign and Security Policy of the European Union

The unification process in Europe is becoming increasingly differentiated compared to its initial stages. In the history of European integration, there is a tendency for EU member states to integrate at different speeds and often resort to opt-out clauses, with some of the Eurosceptic states occasionally expressing deep dissatisfaction with the direction and pace of the integration process. Nevertheless, European integration remains in fact a single-track process in which member states move in the same direction under the guidance of the EU institutions.

In the era of global challenges, growing geopolitical tensions and weakening of the traditional transatlantic unity in foreign and security policy in the twenty-first century, the united Europe is forced to take measures aimed at enhancing its role in international affairs. To this end, various initiatives are being put forward and implemented to strengthen the role of the European Union, to create a more complex structure of European governance, characterized by a combination of initiatives from both EU member states and non-

member states, but still European countries. This will require intensification of actions in the area of common foreign and security policy.

The participation of member states in differentiated integration in the area of the EU's common foreign policy is manifested both in the form of differentiated integration and in the form of intergovernmental cooperation. As a result, differentiated integration actually acts as one of the ways of governance in this area of social relations.

The most illustrative example of differentiation in foreign and security policy is the formation of the so-called leadership groups as a new format that is non-institutional in nature, but largely determines the direction and content of the EU's foreign policy. Leadership groups are a negotiation structure that works as a de-escalation tool, a catalyst for achieving unity within a united Europe, and a forum for crisis management. The effective functioning of the leadership groups is possible with the support of the EU institutions (primarily the EU Council) and, as a rule, with the tacit consent of the other member states.

Keywords: *foreign policy, security policy, differentiated integration, leadership groups, national interests, EU law, member states, European Union.*

Постановка проблеми. Основна мета Загальної зовнішньої та безпекової політики (полягає у подальшому зближенні зовнішньополітичних позицій держав-членів для формування єдиної позиції Європейського Союзу стосовно третіх суб'єктів), робить цю сферу, на перший погляд, не дуже придатною для диференціації. Висловлюється думка, що диференційована інтеграція може спостерігатися хіба що у підсфері Загальної безпекової та оборонної політики ЄС [17]. Але хоч би як це здавалося парадоксальним, для політично чутливої галузі зовнішньої політики процедури, передбачені установчими договорами, насправді сприяють диференціації, а отже, і гнучкості, краще, ніж традиційний політичний процес.

Починаючи з Амстердамського договору, установчі договори ЄС встановлюють правові рамки для різних типів формальної диференційованої інтеграції в сфері зовнішньої політики та політики безпеки. Однак насправді вони рідко використовуються у сфері загальної зовнішньої політики і політики безпеки і лише нещодавно були запроваджені у сфері оборонної політики. З іншого боку, емпіричний аналіз свідчить, що держави-члени ЄС вдаються до використання певних неофіційних форм диференціації, таких як регіональні угруповання та лідерські групи, а також різні оборонні ініціативи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри те, що, починаючи з 1990-х років, диференціація стала однією з основних рис

Європейського Союзу, основні теорії об'єднавчого процесу зосереджені переважно на дослідженні рівномірної інтеграції. Хоча диференційована інтеграція є предметом політичних дискусій та академічних досліджень, слід визнати, що знаннями про неї, якими володіють сучасні науковці, залишаються доволі незначними. У той час як існує багато концептуальних робіт та матеріалів, пов'язаних з нормативним аналізом цього явища (R. Bellamy, S. Kröger [11], J. Howorth [14], A. Kölliker [16]), публікації про причини та наслідки диференційованої інтеграції можна зустріти не часто. Значна частина сучасних досліджень присвячена вивченню процесів поглиблення інституційного співробітництва та побудови спільноти в рамках Загальної зовнішньої та безпекової політики (M. Smith [24]; B. Tonra [25]), а також європеїзації зовнішньої політики держав-членів ЄС¹ (E. Gross [12]; A. Hadfield, I. Manners, R. Whitman [13]; K. Moumoutzis [18]; B. Tonra [26]). При цьому все ще мало робіт, присвячених аналізу процесів, які піддають випробуванню минулі досягнення європеїзації і здатні підірвати цілісність Спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу, його інституційну здатність реагувати на зовнішні виклики та загрози.

Метою статті є дослідження проблем, пов'язаних із диференціацією загальної зовнішньої політики і політики безпеки, зокрема функціонуванням лідерських груп.

¹ Під європеїзацією розуміється процес включення норм, практик та процедур Європейського Союзу на національному рівні держав-членів ЄС.

Виклад основного матеріалу. Оскільки федеративна мета, посилання на яку можна знайти в Декларації Р. Шумана (1950 р.), в установчих договорах традиційно не згадується [3], об'єднання Європи слід сприймати як покроковий процес без явного визначення кінцевої мети інтеграції. Історія європейського об'єднання процесу переконливо доводить, що завжди були держави-члени, які прагнули більш глибокої інтеграції, а тому закликали до багатошвидкісного підходу для реалізації амбітних проєктів без перешкод з боку євроскептиків, які, у свою чергу, погоджувалися з багатошвидкісним підходом, щоб уникнути політики, яку вони вважали для себе неприйнятною [3; 4]. У результаті в зарубіжній літературі заведено застосовувати термін «диференційована інтеграція» до підгрупи держав-членів ЄС, які прагнуть досягти вищого рівня об'єднання Європи. Правовою підставою для здійснення диференційованої інтеграції спочатку були положення Амстердамського договору (п. 4 статті J.7²; статті K.12, K. 15, K.17) [28], а згодом – Ніццького договору (статті 27a-27e)³ [29]. Положення про посилену співпрацю містив і Договір про встановлення Конституції для Європи (2004 р.) (статті 43-44, III-322–III-29) [27]. На сучасному етапі такою правовою основою виступає стаття 20 Договору про Європейський Союз та стаття 329 Договору про функціонування ЄС. Так, у статті 20 ДЄС зазначено: «Держави-члени, що прагнуть запровадити посилену співпрацю між собою у сферах, що не належать до виключних повноважень Союзу, можуть використовувати його установи та здійснювати ці повноваження, застосовуючи відповідні положення Договорів з урахуванням меж та положень, викладених у цій статті та статтях 326-334» [1].

Хоча диференційована інтеграція не здатна охопити відмінності між багатьма існуючими поняттями, вона є достатньо описовою й охоплює наступні терміни, що

зустрічаються у дослідженнях: flexible integration (гнучка інтеграція); asymmetrical integration (асиметрична інтеграція); subgroupism (субгрупізм); closer cooperation (тісніша співпраця); enhanced cooperation (посилена співпраця); structural cooperation (структурна співпраця, що пов'язана конкретно з ЄПБО, Конституційний договір); multi-speed (багатошвидкісна); variable-geometry (змінна геометрія); concentric circles (концентричні кола); poly-centric Europe (поліцентрична Європа); vanguard nations (авангардні нації); advanced integration (розширена інтеграція) [15; 19].

Диференціація є наслідком поглиблення та розширення інтеграції, вона посилюється та консолідується в міру зростання повноважень у наднаціональних інститутах, а також розширення сфер політик, що зачіпають суверенітет держав-членів ЄС. У цьому зв'язку окремі дослідники наголошують на тому, що проєвропейські налаштовані уряди є прибічниками рівномірної інтеграції, тоді як євроскептики (йдеться про урядовий, а не позапарламентський євроскептицизм) заохочують диференційовану європейську інтеграцію [31]. Як чинник, який сприяє розвитку диференційованої інтеграції, визначають також процес розширення Європейського Союзу за рахунок країн Східної та Південної Європи, починаючи з 2004 р. [22].

Диференційована інтеграція, відповідно до якої окремі держави-члени ЄС або інтегруються далі та швидше, ніж інші (наприклад, Франція, як лідер у просуванні ідеї «Європи оборони», традиційно відіграє важливу роль у популяризації цього диференційованого підходу стосовно інтеграції в оборонній сфері, особливо за часів президентства Є. Макрона [10]), або – тимчасово чи остаточно – відмовляються від участі в певних політиках Європейського Союзу з міркувань забезпечення власного суверенітету⁴ (наприклад, Сполучене Королівство завжди виступало категорично проти формування військово-політичного

² У п. 4 статті J.7 Амстердамського договору зазначалося: «Положення цієї статті не повинні перешкоджати розвитку більш тісної співпраці між двома або більше державами-членами на двосторонньому рівні в рамках ЗЄС та Атлантичного альянсу, за умови, що така співпраця не суперечить і не перешкоджає тому, що передбачено в цьому Назва».

³ У статті 27a наголошувалося, що посилену співпрацю має поважати принципи, цілі, загальні настанови та

послідовність спільної зовнішньої політики та політики безпеки та рішень, прийнятих у рамках цієї політики, а у статті 27b підкреслювалося, що воно В не повинно стосуватися питань, що мають військовий або оборонний характер.

⁴ Аналогічну практику можна зустріти в діяльності СОТ та у Паризькій угоді про зміну клімату, де існує потреба збалансувати потреби країн, що розвиваються, і розвинутих країн.

сегменту об'єднаної Європи, а також проти створення Європейського політичного союзу), може розцінюватися як підрив ефективного функціонування об'єднання, оскільки у підсумку держави-члени ЄС відрізнятимуться між собою за кількістю прав та обов'язків в різних сферах.

Варто зазначити, що різні форми диференційованої інтеграції насправді виявляються сумісними зі справедливою співпрацею між державами-членами – на це побічно вказує той факт, що нині більше половини політик Європейського Союзу реалізуються по-різному. Така ситуація пояснюється тим, що в правовій природі Європейського Союзу проявляється як наднаціональні, так і міжурядові методи співпраці [5; 6] і держави-члени, як господарі установчих договорів, намагаються дотримуватися певного балансу між ними [2]. Наголошуючи на узгодженості цієї владної моделі, слід визнати, що диференційована інтеграція здатна забезпечити ефективний механізм для подолання конфліктів між конкуруючими засадами інтеграції, оскільки сприяє розвитку європейської інтеграції шляхом як розширення, так і поглиблення. Диференційована інтеграція пропонує потенційну модель для реалізації інтеграції в різних сферах міждержавного співробітництва, зокрема в сфері загальної зовнішньої політики і політики безпеки, за участю соціально-економічних і політико-культурних гетерогенних держав [30].

Диференціація – це важлива характеристика сучасної загальної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу. Вона означає будь-яку модальність інтеграції чи співробітництва, що дозволяє державам-членам працювати між собою, а також разом з державами не членами та субдержавними утвореннями гнучким чином. Хоча установчі договори запровадили правові рамки для диференційованої інтеграції у загальній зовнішній політиці та політиці безпеки, але вони рідко використовуються. На практиці держави-член частіше вдаються до неформальних моделей взаємодії поза механізмами,

передбаченими договорами ЄС [23]. Тому не дивно, що дослідники вважають, що більш коректно обговорювати проблему диференційованої співпраці в сфері загальної зовнішньої політики та політики безпеки, а не говорити про інтеграцію, оскільки диференціація переважно відбувається за межами інституційних структур та правових рамок ЄС.

Диференційоване співробітництво в сфері загальної зовнішньої політики та політики безпеки реалізується переважно за допомогою міжурядового способу прийняття рішень, що відрізняє ці сфери від інших галузей політики, де переважає наднаціональне прийняття рішень, а отже передбачає значне залучення інститутів ЄС. Враховуючи важливість дотримання національного контролю за здійсненням зовнішньої та безпекової політики для збереження власного суверенітету, держави-члени не розглядають диференційовану співпрацю в сфері зовнішньої та безпекової політики як вектор інтеграції. Щоправда слід зазначити, що окремі прибічники теорії неофункціоналізму стверджують, що насправді функціонування лідерських груп в ЄС веде до наднаціоналізації зовнішньої політики або, принаймні, згладжує для неї шлях [20].

В історії Європейського Союзу неодноразово траплялися випадки, коли обмежена кількість держав-членів⁵, так звана «лідерська група», за підтримки інститутів ЄС (насамперед Ради ЄС) і, як правило, з мовчазної згоди решти держав-членів, брали участь у ряді спеціальних форматів, включаючи регіональні та контактні групи, а також гнучку співпрацю в рамках міжнародних органів для вирішення питань міжнародної безпеки від імені всього Союзу. Слід погодитися з R. Alcaro, на думку якого, функціонування лідерської групи породжує дисбаланс між державами-членами, які очолюють таку групу, тобто інсайдерами, і рештою держав-членів, хто слідує за ними, тобто аутсайдерами. Компроміс, що лежить в основі лідерських груп, є результатом міжурядового переговорного процесу, який відображає існуючу асиметрію інтересів між інсайдерами та аутсайдерами. Як наслідок, лідерська група може

⁵ Тривалий час, до вступу в Європейські співтовариства Великої Британії, лідерську групу утворював дует Парижа і Бона. Після вступу і до виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу лідерську групу утворювали Париж, Бон і

Лондон, до яких, після набуття чинності Лісабонським договором, долучався Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.

виникнути лише тоді, коли умови «угоди» між інсайдерами та аутсайдерами відповідають рівню ідентичності всіх держав-членів ЄС. Лідерські групи фактично представляють собою кризовий менеджмент для вирішення проблем (наприклад з приводу вирішення конфліктів, пов'язаних з іранською ядерною програмою або російсько-українським конфліктом (нормандський формат)), які Європейський Союз не в змозі вирішити за допомогою власних інституцій та механізмів. У таких випадках діяльність лідерських груп слід розглядати як механізм формування зовнішньої політики, за допомогою якого не лише визначається напрям і зміст зовнішньої політики ЄС, але й артикулюється тип і рольова ідентичність ЄС та його держав-членів як міжнародних суб'єктів [9]. При цьому слід зважати на те, що легітимізація зовнішньополітичної діяльності все ще відбувається переважно на рівні держав-членів. Велика Британія, Франція і Німеччина, які найчастіше утворювали лідерську групу, можливо, за частковим винятком Німеччини, концептуалізували зовнішньополітичні цілі насамперед у національному менталітеті. Незважаючи на роки інтенсивної взаємодії, уявне партнерство між Лондоном, Парижем і Бонном ілюструвало нерівномірність процесів соціалізації та формування колективної ідентичності в ЄС [7].

Слід погодитися з тим, що ефективність діяльності лідерської групи залежить від її легітимності як всередині ЄС, так і в очах відповідних зовнішніх гравців; стійкості, що визначається здатністю генерувати консенсус усередині ЄС та розв'язувати внутрішні конфлікти; підзвітністю інституціям ЄС; ефективністю лідерських груп у впровадженні політичних позицій ЄС і вирішенні міжнародної кризи чи проблеми [8].

Держави-члени, які беруть участь у роботі лідерської групи, часто звітують перед іншими державами-членами та інституціями ЄС, обговорюють з ними питання та шукають їх схвалення. Інституції ЄС в окремих випадках відіграють власну роль у такій групі, як це мало місце у випадку залучення Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки до ядерних переговорів з Іраном. У цьому зв'язку представляє інтерес намір Ірану провести переговори в листопаді

2024 р. з Великою Британією, Францією та Німеччиною щодо ядерної програми (це може свідчити про те, що попри вихід Великої Британії зі складу ЄС, офіційний Лондон може поєднуватися до роботи лідерських груп Союзу в окремих випадках), після того, як уряди цих трьох країн разом зі Сполученими Штатами засудили ставлення Тегерана до роботи експертів МАГАТЕ. Попередньо політичний заступник міністра закордонних справ Ірану зустрінеться із заступницею генерального секретаря зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Е. Морою.

Siddi M. зазначає, що попри невдоволення інших держав-членів ЄС, функціонування таких «лідерських груп» виявилось цінною практикою. Такі групи виявилися здатними забезпечити оперативну європейську відповідь у контексті термінового врегулювання тих чи інших конфліктів та проведення складних міжнародних переговорів. Хоча ця практика і не сприяє подальшій інтеграції, «провідні групи» ефективні у досягненні консенсусу всередині ЄС щодо конкретних питань та стимулювання ЄС до дій [8]. Таким чином, диференційована інтеграцій в означеній сфері має сприйматися скоріше як спосіб доповнення ініціатив інститутів Союзу та компенсації недоліків прийняття рішень на основі одногосності у зовнішній політиці ЄС [23].

Висновки. Зовнішня політика держав-членів координується на рівні Європейського Союзу та через його інституційні рамки. Лідерські групи покликані компенсувати процедурні та інституційні недоліки Загальної зовнішньої та безпекової політики, що робить їх субоптимальними механізмами. Ступінь, в якій вони передбачають участь інституцій ЄС, варіюється від залучення Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки до переговорів з Іраном з приводу його ядерної програми, до самостійної участі дуету Париж-Бонн у переговорах в нормандському форматі. Незалежно від обраного формату, діяльність лідерських груп полягає у захисті колективно вироблених нормативних і стратегічних інтересів Європейського Союзу. Функціонування лідерських груп, разом із опосередкованим залученням інституцій ЄС до їхньої діяльності, означає, що такі групи мають важливий вимір на рівні об'єднаної Європи: вони

забезпечують діяльність ЄС щодо попередньо визначених цілей, іноді формуючи зовнішню політику Євросоюзу там, де її не було.

Коли лідерські групи сприяють реалізації зовнішньополітичних позицій, попередньо узгоджених на рівні ЄС, або створюють політику

там, де її ще не було, їхню діяльність слід розцінювати як позитивну для Європейського Союзу. Потенціал таких груп для зміцнення міжнародного авторитету ЄС є більш суттєвим, аніж ризик фрагментації зовнішньої політики ЄС на міжнародній арені.

Список використаних джерел:

1. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.
2. Новіков Є.А., Білецький А.А. Особливості реалізації державного суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі. *Журнал східноєвропейського права*. 2024. № 128. С. 185-191. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14212903>.
3. Яковюк І. В. Історичні передумови і основні етапи європейської інтеграції. *Вісник Академії правових наук України*. 2003. № 4. С. 82–92.
4. Яковюк І. В., Орловський Р. Р. Європейське оборонне співтовариство: витоки становлення інтеграції в оборонній сфері. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 139. С. 264–277. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.115332>.
5. Яковюк І. В. Прояв наднаціональності в Європейському Союзі. *Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць*. 2006. № 12. С. 121–128.
6. Яковюк І. В. Теоретичні основи європейської інтеграції. *Теорія і практика правознавства: електронне видання*. 2014. Вип. 2 (6). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_2_50.
7. Aggestam L. Role identity and the Europeanisation of foreign policy: a political-cultural approach. *Rethinking European union foreign policy*. 2004. Pp. 81-98.
8. Alcaro R., Siddi M. Differentiation in EU Foreign and Security Policy: EU Lead Groups in the Iranian Nuclear Dispute and the Ukraine Crisis. *EU IDEA Policy Paper Series*. 2020. Vol. 11. 21 p.
9. Alcaro R. The Theory: Lead Groups and EU Foreign Policy-Making. *Europe and Iran's Nuclear Crisis: Lead Groups and EU Foreign Policy-Making*. 2018. Pp. 23-57. DOI:10.1007/978-3-319-74298-4_2.
10. Andréani G. L'Europe de la défense: y at-il encore une ambition française?. *Politique étrangère*. 2002. Vol. 67. Issue 4. Pp. 983-1000.
11. Bellamy R., Kröger S. Differentiated integration as a fair scheme of cooperation. *Review of Social Economy*. 2023. Vol. 81. Issue. 1. Pp. 61-83.
12. Gross E. The Europeanization of National Foreign Policy?. In: *The Europeanization of National Foreign Policy. Palgrave Studies in European Union Politics*. London: Palgrave Macmillan, 2009. Pp. 1-28. https://doi.org/10.1057/9780230233850_1.
13. Hadfield A., Manners I., Whitman R. G. (ed.). *Foreign policies of EU member states*. Routledge, 2017. 304 p.
14. Howorth J. Differentiation in security and defence policy. *Comp Eur Polit*. 2019. Vol. 17. Pp. 261–277. <https://doi.org/10.1057/s41295-019-00161-w>.
15. Jensen C. B., Slapin J. B. Institutional hokey-pokey: the politics of multispeed integration in the European Union. *Journal of European Public Policy*. 2011. Vol. 19. Issue 6. Pp. 779–795. <https://doi.org/10.1080/13501763.2011.610694>.
16. Kölliker A. Bringing together or driving apart the union? Towards a theory of differentiated integration. *West European Politics*. 2001. Vol. 24. Issue 4. Pp. 125-151.
17. Mahnič P., and Á. de Elera. Differentiated Integration in EU Foreign, Security, and Defence Policy. In D. Fromage (ed.), *Redefining EU Membership: Differentiation In and Outside the European Union*. Oxford, 2024. Pp. 57-79. <https://doi.org/10.1093/9780191948145.003.0004>.
18. Moumoutzis K. Still fashionable yet useless? Addressing problems with research on the Europeanization of foreign policy. *Journal of Common Market Studies*. 2011. Vol. 49. Issue 3. Pp. 607-629.

19. Neve J. de. The European Union? How Differentiated Integration is Reshaping the EU. *Journal of European Integration* 2007. Vol. 29. Issue 4. Pp. 503–521. <https://doi.org/10.1080/07036330701502498>.
20. Øhrgaard J. C. International relations or European integration: is the CFSP sui generis?. *Rethinking European union foreign policy*. Manchester University Press, 2018. Pp. 26-44.
21. Rieker P. Differentiated defence integration under French leadership. *European Foreign Affairs Review*. 2021. Vol. 26. Issue Special.
22. Schimmelfennig F., Winzen T. (2017). Eastern enlargement and differentiated integration: towards normalization. *Journal of European Public Policy*. 2017. Vol. 24. Issue 2. Pp. 239–258. <https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1264083>.
23. Siddi M., Karjalainen T., Jokela J. Differentiated cooperation in the EU's foreign and security policy: Effectiveness, accountability, legitimacy. *The International Spectator*. 2022. Vol. 57. Issue 1. Pp. 107-123. <https://doi.org/10.1080/03932729.2022.2026683>.
24. Smith M. E. *Europe's Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. doi:<https://doi.org/10.1017/CBO9780511491702>.
25. Tonra B. Constructing the CFSP: The Utility of a Cognitive Approach. *Journal of Common Market Studies*. 2003. Vol. 41. Issue 4. Pp. 731–756.
26. Tonra B. Europeanization. In *SAGE Handbook of European Foreign Policy*, ed. by K. E. Jorgensen, A. K. Aarstad, E. Drieskens, K. Laatikainen and B. Tonra. London, SAGE Publications, 2015. Pp. 182-195 .
27. Treaty Establishing a Constitution for Europe. URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XX0718\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XX0718(01)).
28. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A11997D%2FTXT>.
29. Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12001C%2FTXT>.
30. Tsoukalis L. (2016) *In Defence of Europe. Can the European Project be Saved?* Oxford: Oxford University Press.
31. Winzen T. Government Euroscepticism and differentiated integration. *Journal of European Public Policy*. 2020. Vol. 27. Issue 12. Pp. 1819–1837. <https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1703789>.

References:

1. Konsolidovani versii Dohovoru pro Yevropeyskyi Soiuz ta Dohovoru pro funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.
2. Novikov Ye.A., Biletskyi A.A. Osoblyvosti realizatsii derzhavnogo suverenitetu v umovakh chlenstva v Yevropeiskomu Soiuzi. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2024. № 128. S. 185-191. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14212903>.
3. Yakoviuk I. V. Istorychni peredumovy i osnovni etapy yevropeiskoi intehratsii. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2003. № 4. S. 82–92.
4. Yakoviuk I. V., Orlovskiy R. R. Yevropeiske oboronne spivtovarystvo: vytoky stanovlennia intehratsii v oboronni sferi. *Problemy zakonnosti*. 2017. Vyp. 139. S. 264–277. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.115332>.
5. Yakoviuk I. V. Proiv nadnatsionalnosti v Yevropeiskomu Soiuzi. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia: zbirnyk naukovykh prats*. 2006. № 12. S. 121–128.
6. Yakoviuk I. V. Teoretychni osnovy yevropeiskoi intehratsii. *Teoriia i praktyka pravoznavstva: elektronne vydannia*. 2014. Vyp. 2 (6). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_2_50.
7. Aggestam L. Role identity and the Europeanisation of foreign policy: a political-cultural approach. *Rethinking European union foreign policy*. 2004. Pp. 81-98.
8. Alcaro R., Siddi M. Differentiation in EU Foreign and Security Policy: EU Lead Groups in the Iranian Nuclear Dispute and the Ukraine Crisis. EU IDEA Policy Paper Series. 2020. Vol. 11. 21 p.

9. Alcaro R. The Theory: Lead Groups and EU Foreign Policy-Making. Europe and Iran's Nuclear Crisis: Lead Groups and EU Foreign Policy-Making. 2018. Pp. 23-57. DOI:10.1007/978-3-319-74298-4_2.
10. Andréani G. L'Europe de la défense: y at-il encore une ambition française?. *Politique étrangère*. 2002. Vol. 67. Issue 4. Pp. 983-1000.
11. Bellamy R., Kröger S. Differentiated integration as a fair scheme of cooperation. *Review of Social Economy*. 2023. Vol. 81. Issue. 1. Pp. 61-83.
12. Gross E. The Europeanization of National Foreign Policy?. In: The Europeanization of National Foreign Policy. Palgrave Studies in European Union Politics. London: Palgrave Macmillan, 2009. Pp. 1-28. https://doi.org/10.1057/9780230233850_1.
13. Hadfield A., Manners I., Whitman R. G. (ed.). Foreign policies of EU member states. Routledge, 2017. 304 p.
14. Howorth J. Differentiation in security and defence policy. *Comp Eur Polit*. 2019. Vol. 17. Pp. 261–277. <https://doi.org/10.1057/s41295-019-00161-w>.
15. Jensen C. B., Slapin J. B. Institutional hokey-pokey: the politics of multispeed integration in the European Union. *Journal of European Public Policy*. 2011. Vol. 19. Issue 6. Pp. 779–795. <https://doi.org/10.1080/13501763.2011.610694>.
16. Kölliker A. Bringing together or driving apart the union? Towards a theory of differentiated integration. *West European Politics*. 2001. Vol. 24. Issue 4. Pp. 125-151.
17. Mahnič P., and Á. de Elera. Differentiated Integration in EU Foreign, Security, and Defence Policy. In D. Fromage (ed.), *Redefining EU Membership: Differentiation In and Outside the European Union*. Oxford, 2024. Pp. 57-79. <https://doi.org/10.1093/9780191948145.003.0004>.
18. Moumoutzis K. Still fashionable yet useless? Addressing problems with research on the Europeanization of foreign policy. *Journal of Common Market Studies*. 2011. Vol. 49. Issue 3. Pp. 607-629.
19. Neve J. de. The European Onion? How Differentiated Integration is Reshaping the EU. *Journal of European Integration* 2007. Vol. 29. Issue 4. Pp. 503–521. <https://doi.org/10.1080/07036330701502498>.
20. Ørngaard J. C. International relations or European integration: is the CFSP sui generis?. Rethinking European union foreign policy. *Manchester University Press*, 2018. Pp. 26-44.
21. Rieker P. Differentiated defence integration under French leadership. *European Foreign Affairs Review*. 2021. Vol. 26. Issue Special.
22. Schimmelfennig F., Winzen T. (2017). Eastern enlargement and differentiated integration: towards normalization. *Journal of European Public Policy*. 2017. Vol. 24. Issue 2. Pp. 239–258. <https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1264083>.
23. Siddi M., Karjalainen T., Jokela J. Differentiated cooperation in the EU's foreign and security policy: Effectiveness, accountability, legitimacy. *The International Spectator*. 2022. Vol. 57. Issue 1. Pp. 107-123. <https://doi.org/10.1080/03932729.2022.2026683>.
24. Smith M. E. Europe's Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. doi:<https://doi.org/10.1017/CBO9780511491702>.
25. Tonra B. Constructing the CFSP: The Utility of a Cognitive Approach. *Journal of Common Market Studies*. 2003. Vol. 41. Issue 4. Pp. 731–756.
26. Tonra B. Europeanization. In *SAGE Handbook of European Foreign Policy*, ed. by K. E. Jorgensen, A. K. Aarstad, E. Drieskens, K. Laatikainen and B. Tonra. London, SAGE Publications, 2015. Pp. 182-195 .
27. Treaty Establishing a Constitution for Europe. URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XX0718\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XX0718(01)).
28. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A11997D%2FTXT>.
29. Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12001C%2FTXT>.
30. Tsoukalis L. (2016) *In Defence of Europe. Can the European Project be Saved?* Oxford: Oxford University Press.

31. Winzen T. Government Euroscepticism and differentiated integration. *Journal of European Public Policy*. 2020. Vol. 27. Issue 12. Pp. 1819–1837. <https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1703789>.